

L'écriture inclusive, vecteur d'une révolution sociale ?

Claudine JACQUENOD-DESFORGES

Linguiste

<https://orcid.org/0000-0002-6552-4732>

Introduction

L'écriture dite « inclusive » (EI) est définie comme « un ensemble d'attentions graphiques et syntaxiques permettant d'assurer une égalité des représentations entre les hommes et les femmes »¹. Elle se fonde sur le postulat selon lequel « la langue reflète la société et sa façon de penser le monde », énoncé entre autres par un guide du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE²) paru en 2015, (puis réédité en 2016 et en 2022) et se donne pour objectif de lutter contre les « stéréotypes de sexe » en rendant les femmes « plus visibles » dans la communication :

Avec ce guide, le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes, soutenu par le Ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, engage une dynamique constructive : celle de faire de la communication un vecteur de changement de notre société, et non pas de reproduction de ses blocages. (HCE, 2016, p. 7)

Sur le plan technique, l'EI se caractérise principalement par :

- la féminisation des titres, noms de métiers et de fonctions³ ;
- le recours à des formes épiciènes ou à des doublets, complets ou abrégés par des signes typographiques comme le point médian ;
- l'application d'une règle dite « de proximité » pour l'accord entre les noms et leurs satellites.

Ce mode d'écriture a fait l'objet de débats parfois virulents en France, notamment à la suite de la parution en 2017 d'un manuel scolaire destiné à des élèves de CE2, où l'éditeur expliquait en préface vouloir mettre en pratique les recommandations du HCE⁴. Depuis lors, l'EI a été partiellement bannie des textes officiels⁵ et de l'enseignement⁶, elle a également fait l'objet d'une proposition de loi adoptée par le Sénat

¹ Cette définition est fournie par Mots-clés, agence « de communication éditoriale et d'influence », <https://www.motscles.net/ecriture-inclusive> (page consultée le 14/06/2023).

² Il existe actuellement de nombreux guides pratiques relatifs à ce type d'écriture (parfois dénommée sous d'autres formes, comme « écriture égalitaire », « écriture épiciène », « écriture non sexiste », etc.). J'ai toutefois choisi celui du HCE en tant qu'instance gouvernementale ayant pour mission d'« assurer la concertation avec la société civile et d'animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité ».

³ En fait, la question de la féminisation des titres, noms de métiers et de fonctions trouve son origine dans les années 1980, avec les recommandations d'une commission mise en place à l'époque par Yvette Roudy et présidée par Benoîte Groult, aboutissant à la rédaction de la circulaire du 11 mars 1986 relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre, <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000866501> (page consultée le 14/06/2023).

⁴ Sophie Le Callennec et Emilie François, 2017, *Magellan et Galilée. Questionner le monde*, Paris, Hatier.

⁵ Cf. la circulaire du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction de textes publiés au Journal officiel de la République française, <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036068906> (page consultée le 14/06/2023).

⁶ Cf. la circulaire du 5 mai 2021, <https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo18/MENB2114203C.htm> (page consultée le 14/06/2023).

à son encontre⁷, ce qui n'empêche pas son usage de perdurer, en particulier dans certaines associations, collectivités territoriales ou universités.

Or, au regard des ajustements qu'implique cette nouvelle façon d'écrire, tant pour les scripteurs que pour les lecteurs, se pose la question de son utilité sur le plan sociétal : dans quelle mesure l'EI peut-elle constituer un levier pertinent pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes ?

En partant des préconisations diffusées par le dernier guide du HCE, ce document de travail propose une approche critique de l'EI, notamment sous l'angle linguistique. Il s'articule autour de quatre axes : (1) une mise en perspective de la notion de genre grammatical ; (2) quelques observations sur la fonctionnalité des types d'écriture préconisés par le HCE ; (3) un bref examen des usages qui en sont faits, particulièrement dans la presse, ainsi que dans la communication politique et militante ; (4) une réflexion plus générale sur les rapports entre langues et sociétés.

1. Quel rapport entre sexe et genre grammatical ?

En français, il existe des cas où le genre grammatical (GG) coïncide avec le genre sexué (« fille » / « garçon ») et/ou social (« Madame » / « Monsieur ») de son référent. Cependant, dans l'absolu, une telle coïncidence n'est pas généralisable à l'ensemble des dénominations de personnes. En effet, une fille est aussi un être humain, possiblement un génie ou un tyran, tandis qu'un garçon est aussi une personne, possiblement une brute ou une victime. De même, si les circonstances s'y prêtent, un homme peut appeler une femme « mon amour » (l'inverse étant également vrai), tandis qu'une femme peut appeler un homme « Sa Majesté » (l'inverse étant également vrai). Autre exemple, dans le monde animal cette fois : un moineau peut être un oiseau femelle (ou mâle), tandis qu'une mésange peut être un oiseau mâle (ou femelle).

En fait, le genre sexué du référent désigné par un nom ne dépend pas du GG de ce nom, mais de son sens. Si le nom « fille » désigne un être humain de sexe féminin, ce n'est pas parce qu'il est du GG féminin ou qu'il se termine par « e », mais parce que sa structure sémantique comporte un sème /+féminité/ (« personne du sexe féminin »), contrairement à celle de « victime » (« personne qui souffre du fait de quelqu'un »), par exemple, qui n'en comporte pas et qui peut donc désigner des êtres humains de l'un ou l'autre sexe.

Contrairement à ce que sous-entend le postulat du HCE, selon lequel « la langue reflète la société et sa façon de penser le monde »⁸, il n'existe donc pas de corrélation stricte entre le GG des mots et le genre biologique et/ou social (GBS) de leurs référents, même dans les cas où cela pourrait paraître pertinent.

Les noms communs du lexique français, qu'ils relèvent du GG dit « masculin » (GGM) ou du GG dit « féminin » (GGF), peuvent indifféremment désigner des notions (« le lieu » / « la durée »), des objets inanimés (« une cafetière » / « un moulin à café ») ou animés, dont des individus ou des groupes sexuels, potentiellement mixtes (« le peuple » / « la population », « de vieilles gens » / « de jeunes adultes », « le rectorat » / « la police », « les élites » / « les édiles ») ou non mixtes (« la gent masculine » / « un lobby féminin »). Certains noms peuvent indifféremment prendre l'un ou l'autre GG (« une météorite » ou « un météorite ») ou changer de GG en fonction de leur nombre (« un orgue », « les grandes orgues »).

⁷ Proposition de loi n°1816, adoptée le 30/10/2023 par le Sénat, « visant à protéger la langue française des dérivés de l'écriture dite inclusive », https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/116b1816_proposition-loi (page consultée le 14/12/2023).

⁸ Il semblerait que ce postulat s'inspire de l'hypothèse de Sapir-Whorf, selon laquelle la façon dont nous concevons le monde dépendrait des catégories constitutives de la langue que nous utilisons. Or, cette hypothèse n'a jamais été scientifiquement validée et la théorie qui la sous-tend est très controversée (cf. par exemple Steven Pinker, 1994, *The language instinct*, New York, William Morrow).

En réalité, les GG, qui participent d'un système de marquage morphosyntaxique plus ou moins aléatoire, ne sont pas indispensables à la communication linguistique. Certaines langues n'en distinguent aucun (comme le turc ou le japonais), d'autres en distinguent deux (comme le français ou l'arabe), d'autres encore, trois (comme l'allemand ou le russe), voire davantage.

Remarquons que, si les GG étaient motivés, nous n'aurions pas besoin d'apprendre par cœur les relations qu'ils entretiennent avec les mots du lexique qui en sont porteurs. Malheureusement, la distribution des GG n'étant pas la même dans toutes les langues genrées, nous devons mémoriser ces relations lors de tout nouvel apprentissage de l'une de ces langues. Exemple : si « la femme » est féminin en français, « das Weib » est neutre en allemand.

Les systèmes linguistiques sont, par principe, arbitraires⁹ (sans lien naturel entre signifiants et signifiés) et conventionnels (fondés sur des règles partagées), et c'est leur relative stabilité qui leur permet d'être des outils de communication efficaces. Plus un locuteur se conforme aux normes phonétiques, graphiques, morphosyntaxiques, sémantiques et pragmatiques en vigueur, plus il maximise ses chances d'être compris, même par des inconnus, pour peu que ces derniers partagent ces normes¹⁰.

Prenons un exemple dans un autre système de signes, le Code de la route. Il s'agit également d'un système conventionnel, dont l'objectif est d'organiser la circulation routière. En France, nous devons autant que possible rouler à droite et accorder une priorité aux automobilistes venant de notre droite. Que penserions-nous d'un automobiliste qui refuserait cette priorité à droite sous prétexte que ses opinions politiques sont « de gauche » ? Accepter une norme destinée à servir l'intérêt général de ses utilisateurs revient à en accepter la conventionnalité, quelle que soit la forme de cette norme. Au Royaume-Uni, par exemple, cette norme prend la forme d'une priorité à gauche, ce qui ne nuit en rien à sa fonctionnalité dès lors que tous les automobilistes acceptent de s'y conformer.

Pour en revenir aux systèmes de signes linguistiques tels que la langue française, un point central doit être souligné, à savoir que, comme l'écrit Danièle Manesse (2019, p. 38), « l'ordre de la langue n'est pas celui du monde ». Cela signifie entre autres qu'il n'existe pas d'homologie entre un GG et le GBS des individus auxquels réfèrent les noms qui portent ce GG, et que l'établissement d'une correspondance entre ces deux notions ne saurait qu'être le résultat d'une projection anthropomorphique sur du matériel linguistique¹¹, aussi peu rationnelle que le comportement d'un automobiliste qui refuserait une priorité à droite (ou à gauche) à cause de ses opinions politiques.

Or, pour ce qui est de la « visibilité » des femmes, l'argumentation des promoteurs de l'EI me semble reposer sur une double confusion : une confusion entre la langue et le monde référentiel, d'une part, et une confusion entre la langue et ses usages discursifs, d'autre part.

2. Quelques particularités de l'écriture inclusive

Je focaliserai mon approche critique sur trois des principales préconisations du HCE figurant dans ses guides pratiques : (1) accorder les noms de métiers, titres, grades et fonctions avec « le genre de la personne concernée » ; (2) utiliser à la fois le féminin et le masculin dans les messages pour une communication plus égalitaire ; (3) privilégier l'accord de proximité.

⁹ Rappelons que la notion d'arbitraire du signe est un des fondements théoriques de la linguistique (cf. Ferdinand de Saussure, 1971 [1916], *Cours de linguistique générale*, Paris, Payot, 1^{ère} partie, chap. 1, § 2).

¹⁰ Ce que j'écris ici vaut dans le cadre de situations de communication à visée essentiellement pratique (énoncés de problèmes à résoudre, rapports d'expertise, modes d'emploi, messages d'alerte, etc.). Il en va différemment dans les situations à visée artistique et/ou ludique, où les enjeux ne sont pas les mêmes et où les écarts par rapport à la norme peuvent devenir sources d'intérêt par eux-mêmes.

¹¹ Comme l'illustre typiquement l'article de Patrizia Violi (1987).

2.1. La féminisation des titres, noms de métiers et de fonctions

Il existe en français des couples de titres, noms de métiers et de fonctions bien stabilisés, où le GG du nom au singulier coïncide avec le GBS de son référent : « coiffeur » / « coiffeuse », « directeur » / « directrice », « boulanger » / « boulangère », « informaticien » / « informaticienne », etc. Du fait de cette stabilité, il est difficile pour une femme de se dire « coiffeur », par exemple.

Or, rien n'atteste que tous ces métiers et fonctions sont exercés de la même manière par les femmes et les hommes. Ainsi, dans un pays comme la France, il est possible que les coiffeurs aient plus souvent une clientèle masculine que leurs consœurs, et que les boulangères soient plus souvent des femmes qui vendent du pain dans une boulangerie plutôt que des femmes qui fabriquent du pain. De même, les femmes dirigent plus souvent des crèches que des cimenteries, par exemple. Par ailleurs, le secteur de l'informatique compterait à peine un quart de femmes dans ses effectifs¹². Nous pouvons en conclure que ces différences d'activités entre femmes et hommes, si elles existent dans la vie réelle, ne sont pas dues aux dénominations des métiers ou des fonctions exercés.

Si les couples mixtes de noms de métiers bien stabilisés sont fréquents en français, il existe aussi des noms de métiers qui ne sont quasiment pas utilisés au féminin. C'est le cas de « médecin »¹³. Or, au tournant des années 2020, près d'un médecin généraliste sur deux en exercice est une femme¹⁴ et la majorité des étudiants en médecine sont des étudiantes¹⁵.

Parallèlement à cela, dans la presse ou ailleurs, les noms de métiers sont souvent utilisés au masculin générique, même quand la forme féminine est stabilisée. Ainsi, dans le domaine de l'enseignement, si l'on réalise une recherche comparative sur les usages des noms « enseignants » *versus* « enseignantes » dans un journal comme *Le Monde*, on constate que le nom au GGM est considérablement plus utilisé que le celui au GGF¹⁶, alors même que les femmes sont notablement plus nombreuses que les hommes à exercer cette profession¹⁷.

Il ressort de ces observations que les noms de métiers ou de fonctions n'exercent pas une influence aussi déterminante que nous pourrions le croire sur les choix professionnels des femmes. Certes, il existe nombreuses études censées montrer que la langue produit des « stéréotypes de sexe » (par exemple, Pascal Gyax et al., 2008), mais ces études paraissent souvent discutables sur le plan méthodologique : choix des échantillons de sujets¹⁸, du matériel linguistique utilisé¹⁹, des consignes fournies, etc. De plus, le rôle des stéréotypes culturels extralinguistiques dans le jugement des sujets interrogés n'est généralement pas évalué de façon approfondie dans ce type d'étude.

¹² Voir <https://www.insee.fr/fr/statistiques/3628299#titre-bloc-17> (page consultée le 16/06/2023).

¹³ Le mot « médecine » en tant que nom de métier ne semble pas s'ancrer dans les usages.

¹⁴ D'après la DREES, <https://drees.shinyapps.io/demographie-ps/> (page consultée le 16/06/2023).

¹⁵ D'après l'article de Cécile Peltier, « En médecine, plus de filles, mais toujours autant d'enfants de cadres », paru dans *Le Monde* du 09/02/2019.

¹⁶ Recherche réalisée sur une période couvrant deux ans, du 17/06/2021 au 16/06/2023. Résultats obtenus : 1135 occurrences pour « enseignants » contre 52 occurrences pour « enseignantes », aucune occurrence pour « enseignant.e.s » ou « enseignant-es ».

¹⁷ D'après l'article d'Anne-Aël Durand, « Age, sexe, salaire : portrait robot des enseignants en France », paru dans *Le Monde* le 04/09/2017, sept enseignants sur dix sont des femmes.

¹⁸ En effet, ce sont généralement des échantillons de petite taille, non représentatifs de la population francophone.

¹⁹ Exemple, extrait de Pascal Gyax et al. (2008) : « Les assistants sociaux marchaient dans la gare. Du beau temps étant prévu, plusieurs femmes n'avaient pas de veste. » Cette succession de deux phrases paraît peu cohésive, non pas du fait de l'emploi du mot « femmes » dans la seconde phrase, comme le suggèrent les auteurs de l'étude, cherchant en cela à montrer que le syntagme au GGM « assistants sociaux » ne peut fonctionner comme un générique, mais notamment du fait d'un problème d'anaphorisation. En effet, pour que la seconde phrase puisse être facilement reconnue comme une « continuation possible » de la première (selon la consigne fournie), il aurait fallu la libeller ainsi : « Du beau temps étant prévu, plusieurs femmes parmi eux n'avaient pas de veste. »

Cela étant, la tendance actuelle est à la création et à une relative stabilisation de nouveaux couples de titres, noms de métiers et de fonctions (« un chercheur » / « une chercheuse », « un chef » / « une cheffe »²⁰), suivant le fait que de plus en plus de femmes exercent des fonctions autrefois considérées comme masculines. Ces évolutions sociétales ont en effet progressivement produit le besoin d'enrichir le lexique du français²¹, comme cela se fait dans d'autres domaines (scientifiques et techniques, par exemple).

2.2. Les formes doublement fléchies au masculin et au féminin

Le HCE préconise de remplacer les dénominations de personnes au masculin générique par des expressions bigenrées au féminin et au masculin. Pour ce faire, il propose plusieurs possibilités, combinables au sein d'un même texte²² :

- Utiliser les mots sous la forme de doublets complets, au féminin et au masculin, par ordre alphabétique. Exemples : « égalité femmes-hommes », « les lycéennes et les lycéens », « les sénateurs et les sénatrices ».
- Utiliser les mots sous la forme de doublets abrégés selon le modèle « racine du mot + suffixe masculin + point + suffixe féminin », en positionnant les « suffixes » par ordre alphabétique et en ajoutant éventuellement un point supplémentaire suivi d'un « s » pour indiquer le pluriel. Exemples : « le.la présentateur.rice », « les agent.e.s territoriaux.ales », « les fonctionnaire.s territoriales.aux ».
- Utiliser des mots épïcènes (comme « un.e élève », « un.e membre ») ou « englobants » (comme « une personne », « le corps professoral », « le peuple »).

En fait, les partisans de l'EI ne sont pas tous d'accord quant à la manière de présenter les mots à la fois au GGM et au GGF. Pour certains d'entre eux, il faut privilégier systématiquement l'intégralité des mots pour conserver une lisibilité acceptable aux textes. Pour d'autres, la forme abrégée avec des séparateurs permet au contraire de ne pas allonger inconsidérément les textes. Parmi ces derniers, certains privilégient les points médians et d'autres, les points, les traits d'union ou les barres obliques ou encore les majuscules (cf. Elmiger, 2017, p. 43-44). Le point médian présenterait l'avantage, du fait de sa nouveauté, de ne pas pouvoir être confondu avec d'autres signes déjà en vigueur (contrairement au point), mais il aurait l'inconvénient d'être difficile à produire sur un clavier (alt+0183 sous Windows). En raison de ces divergences, l'EI n'est pas stabilisée.

Se pose en outre le problème de l'applicabilité de ces préconisations. Prenons pour exemple le texte suivant : « Tous les directeurs de laboratoire, enseignants-chercheurs et doctorants sont conviés à cette conférence. Venez nombreux ! ». Transcrit en EI, en suivant aussi rigoureusement que possible les préconisations exposées ci-dessus, ce texte pourrait ressembler à ceci : (a) « Tous et toutes les directeurs et directrices de laboratoire, enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs, doctorantes et doctorants sont conviées et conviés à cette conférence. Venez nombreuses et nombreux ! ». Mais il pourrait aussi ressembler à cela : (b) « Tou.te.s les directeur.rice.s de laboratoire, enseignant.e.s-chercheur.euse.s et doctorant.e.s sont convié.e.s à cette conférence. Venez nombreux.euse.s ! ». Ou encore (suivant la variante 2022 des préconisations du HCE) : « Tous·tes les directeur·rices de laboratoire, enseignant·es-chercheur·euses et doctorant·es sont convié·es à cette conférence. Venez nombreux·euses ! ».

²⁰ Notons cependant que le nom « chef » est (ou était) en principe épïcène.

²¹ La féminisation des noms a fini par être approuvée par l'Académie française le 1er mars 2019, dans un rapport accessible sur <https://www.academie-francaise.fr/actualites/la-feminisation-des-noms-de-metiers-et-de-fonctions> (page consultée le 20/06/2023).

²² Les exemples cités sont extraits du guide du HCE paru en 2016, dont la réédition en 2022 (qui comporte moins d'exemples) suggère quelques variations, comme l'adoption du point médian et son non-redoublement dans les mots au pluriel. Exemple : « citoyen·nes » (HCE, 2022, p. 16) au lieu de « citoyen.ne.s » (HCE, 2016, p. 60).

Il est probable que les promoteurs de l'EI eux-mêmes n'accepteraient pas unanimement ces transcriptions. Quoiqu'il en soit, il s'avère que l'EI a pour principal effet de transformer un texte simple de 120 signes en des textes nettement plus longs et moins lisibles²³. L'on peut en déduire que ce mode d'écriture est moins efficace que l'écriture standard.

Notons que le modèle de transcription « racine du mot + suffixe masculin + point + suffixe féminin » ne peut s'appliquer à tous les mots susceptibles d'être transcrits. C'est le cas de certains adjectifs indéfinis (« tous »), mais aussi des mots qui comportent un accent au seul GGF (« cher » / « chère ») et, plus généralement, de mots dont la forme au GGF est très différente de celle au GGM (« beau » / « belle », « fou » / « folle », etc.). En outre, ce modèle n'indique pas comment anaphoriser les syntagmes nominaux ainsi transcrits. Faut-il utiliser à nouveau au GGM et au GGF les pronoms renvoyant à ces syntagmes dans la suite du texte ? Exemple : « Les doctorant-es ont été convié-es à cette conférence, mais elles et ils ne sont pas venu-es. ». Ou utiliser de nouveaux pronoms, comme « iels » ou « ceux-ci » ?

Par ailleurs, les doublets complets au féminin et au masculin coordonnés par « et » (comme « doctorantes et doctorants ») posent un problème de redondance, dans la mesure où ils réfèrent à la fois à un ensemble de personnes comprenant (au moins potentiellement) des femmes et à un ensemble de personnes uniquement composé de ces mêmes femmes. Or, unir deux ensembles dont l'un est déjà inclus dans l'autre n'a guère de sens. Ainsi, écrire « les doctorants ont quitté la conférence » suffit à faire comprendre le propos d'un texte. Le cas échéant, il est loisible d'insister sur un point particulier ou d'apporter une précision supplémentaire en écrivant, par exemple, « les doctorants, tant les femmes que les hommes, ont quitté la conférence ».

En effet, quand nous produisons et interprétons des énoncés, nous n'utilisons pas seulement nos compétences linguistiques, mais également nos connaissances encyclopédiques sur le monde. Ces connaissances sont tacites, elles n'ont pas à être rappelées à chaque fois que nous nous exprimons. Communiquer avec une visée pratique, c'est avant tout apporter des informations nouvelles en ajustant leur contextualisation en fonction de ce que nous croyons savoir de l'état des connaissances et des besoins de nos interlocuteurs. L'économie des échanges exige ainsi l'évitement de précisions superfétatoires. À défaut d'une telle régulation, le locuteur s'exposerait à une dérive discursive potentiellement infinie, où l'exhaustivité des représentations mentales s'imposerait au détriment de la pertinence.

Par exemple, si nous écrivons « Pierre est tombé de sa chaise », nous n'éprouvons pas le besoin de rappeler que notre monde de référence est gouverné par une loi physique de gravitation universelle. De la même façon, il n'est pas utile de rappeler constamment que les femmes et les hommes possèdent les mêmes aptitudes à exercer des activités intellectuelles et les responsabilités qui leur sont afférentes, car cela fait partie des connaissances encyclopédiques propres à la culture occidentale en vigueur en ce XXI^e siècle. Or, par la flexion systématique des noms désignant des personnes à la fois au GGM et au GGF (ce qui aboutit à donner une dimension de martèlement incantatoire aux énoncés), l'EI remet implicitement en cause l'évidence de cette idée d'égalité. Sous cet angle, elle paraît contre-productive au regard de l'objectif qu'elle affiche.

L'usage du GGM générique permet d'atteindre une concision optimale²⁴. Examinons l'énoncé suivant : « Dans les langues à système alphabétique, la lecture est subordonnée à l'identification des mots et

²³ Si l'on considère que la lisibilité se mesure à l'aune du temps de lecture (avec un contrôle de l'interprétation par des questions portant sur le contenu du texte) et que l'empan de lecture (distance entre deux saccades oculaires) en vision fovéale est en moyenne de 7 caractères (sur ce dernier point, voir notamment Liliane Sprenger-Charolles, 1986).

²⁴ Notons que si, sur le plan des genres, c'est le masculin qui peut fonctionner comme un générique, sur le plan des nombres, c'est le singulier qui le peut : « Le singulier peut avoir une valeur générique, c'est-à-dire qu'il concerne tous les représentants de la catégorie envisagée. » (Maurice Grévisse et André Goosse, 2008, p. 660). Ainsi, un énoncé tel que celui de Thomas Hobbes, « L'homme est un loup pour l'homme. », illustre la capacité de

l'efficacité de cette procédure définit le bon lecteur²⁵. » Dans cet énoncé, le syntagme nominal « le bon lecteur » ne désigne pas une personne réelle, mais un individu prototypique effectuant un acte de lecture, dont l'indication du GBS ne serait pas pertinente dans la mesure où celui-ci ne constitue pas une variable à prendre en compte. Dans un contexte un peu différent (celui du traitement automatique des textes), le mot « lecteur » pourrait tout aussi bien désigner un logiciel. De la même façon, dans un énoncé tel que « le propriétaire a l'obligation de délivrer un logement décent au locataire », les syntagmes « le propriétaire » et « le locataire » désignent des catégories de personnes dont, seul, le statut importe.

Quant à l'option qui consisterait à privilégier l'utilisation de mots épïcènes, présentée comme une « astuce » (HCE, 2016, p. 28) et un « outil important » (HCE, 2022, p. 19), elle ne semble pas idéale, les mots épïcènes ou « englobants » ne pouvant pas toujours jouer le rôle de synonymes de noms au masculin générique. Exemple : « le corps enseignant » s'emploie plutôt dans un contexte institutionnel, tandis que « les enseignants » s'emploie plutôt dans un contexte de vie scolaire.

2.3. Les accords de proximité

En français, il existe une règle de grammaire selon laquelle un adjectif qualifiant plusieurs noms de GG différents doit s'accorder au GGM. Or, les promoteurs de l'EI récuse cette règle et préconisent de la remplacer par l'« accord de proximité », consistant à accorder l'adjectif avec le nom qui lui est le plus proche. Exemples : « les hommes et les femmes sont belles » ou « les femmes et les hommes sont beaux » (HCE, 2016, p. 25).

Les exemples fournis par le HCE, à partir du moment où l'on s'en tient à l'usage systématique de cette règle de proximité, ne semblent *a priori* pas poser de problème d'interprétation particulier. Cependant, l'on s'aperçoit que, dans bien des cas, cette nouvelle règle crée des ambiguïtés au moins aussi nombreuses qu'avec la règle standard.

Exemple : (a) « Pierre me parle de ses échecs et de ses réussites les plus marquantes » (énoncé possible avec l'accord de proximité comme avec l'accord au GGM) n'a pas le même sens que (b) « Pierre me parle de ses échecs et de ses réussites les plus marquants » (énoncé possible seulement avec l'accord au GGM). D'après (a), si l'accord est fait au GGM, on sait que, seules, les réussites sont les plus marquantes, mais s'il s'agit d'un accord de proximité, on ne peut pas le savoir. D'après (b), on sait que ce sont à la fois les échecs et les réussites qui sont les plus marquants. Certes, m'objectera-t-on, mais ce type d'ambiguïté existe aussi avec la règle de l'accord au GGM : (c) « Pierre me parle de ses réussites et de ses échecs les plus marquants ». La seule solution semble donc de toujours recourir à la même règle grammaticale. Mais comment devient-il possible d'interpréter de tels énoncés si l'usage fluctue ?

L'accord de proximité génère également des problèmes de cohésion textuelle. Exemple : « Le directeur adjoint et la directrice sont arrivés tous les deux. L'un porte un costume gris et l'autre, une robe à fleurs ». Comment transcrire cet énoncé en recourant à l'accord de proximité ? Nous risquons d'obtenir les résultats suivants : (a) « Le directeur adjoint et la directrice sont arrivées tous les deux. L'un porte un costume gris et l'autre, une robe à fleurs » ou (b) « Le directeur adjoint et la directrice sont arrivées toutes les deux. L'un porte un costume gris et l'autre, une robe à fleurs » ou (c) « Le directeur adjoint et la directrice sont arrivées toutes les deux. L'une porte un costume gris et l'autre, une robe à fleurs ». Dans l'énoncé (a), « tous les deux » crée une discordance syntaxique avec « arrivées » ; dans l'énoncé (b), « L'un » crée une discordance syntaxique avec « arrivées toutes les deux » ; dans l'énoncé (c), « L'une » crée une discordance syntaxique avec « Le directeur adjoint ». Conclusion : aucun de ces trois énoncés n'est acceptable sur le plan de la cohésion textuelle.

la langue française à articuler une dimension concrète, ici métaphorique, et une dimension abstraite, rendue possible par l'usage de génériques.

²⁵ Phrase extraite de l'ouvrage de Brigitte Marin et Denis Legros, 2008, *Psycholinguistique cognitive. Lecture, compréhension et production de textes*, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, p. 28.

Pourquoi promouvoir l'accord de proximité ? Le HCE justifie cette préconisation en invoquant une réforme de grammairiens masculinistes qui, au XVII^e siècle, auraient « imposé la règle du masculin qui l'emporte » (HCE, 2016, p. 22 et 2022, p. 13). Cependant, cette version de l'évolution du français est contestée par de nombreux auteurs, dont André Chervel (2019b) et Marie-Louise Moreau (2019). Pour cette dernière, qui s'appuie sur une étude de corpus anciens datant de 1330 à 1500, l'accord au GGM était déjà courant en latin et en moyen français, donc bien avant le XVII^e siècle. Elle explique que les grammairiens des XVII^e et XVIII^e siècles, en qualifiant le masculin de « genre le plus noble » pour justifier l'établissement d'une norme fondée sur la majorité des usages constatés, n'ont fait que projeter l'idéologie sociale de leur époque.

Ainsi peut-on observer que, malgré un écart de plusieurs siècles, les analyses universitaires promouvant l'EI reconduisent une confusion déjà présente chez des grammairiens du XVII^e siècle, en mettant GG et GBS sur le même plan, ce dont témoigne le titre même d'un ouvrage de référence sur ce thème (Éliane Viennot, 2014).

2.4. Les limites pratiques de l'écriture inclusive

L'adoption conjointe des toutes les préconisations formulées par le HCE (hormis celle concernant la féminisation des titres, noms de métiers et de fonctions) conduirait en réalité à une refonte problématique de la langue française.

Ainsi que l'écrit Yana Grinshpun (2022, p. 176) :

On voit [...] que l'écriture inclusive ne tient pas compte du fonctionnement de la langue, elle contrevient au système phonologique, morphologique et graphique du français en déstructurant la langue commune. Elle ne propose aucun système de normes cohérent et crée de nombreuses irrégularités.

L'un des obstacles auxquels se heurte l'EI réside dans son refus de reconnaître la fonction neutralisante du GGM, pourtant à l'œuvre dans un grand nombre de tournures syntaxiques²⁶ — qu'il s'agisse, par exemple, de pronoms impersonnels ou neutres, de démonstratifs neutres, ou encore d'adjectifs et de verbes substantivés — comme l'illustrent des expressions telles que : « De quoi s'agit-il ? », « Il pleut », « Il est fort tard », « Il n'y a personne », « C'est fini », « Quelque chose est arrivé, alors que rien n'était prévu », « Vu la situation, il faut rentrer le plus vite possible », « Je vais le faire, comme je viens de vous le dire », « Il n'empêche que... », « Je ne crains pas de devenir enceinte, car je le suis déjà », « Boire un petit peu est bon pour la santé », « Cela peut rapporter gros », « Le qu'en dira-t-on », « La somme restant à payer est considérable », « L'important, c'est la rose », « Marie a rencontré Sophie et lui a parlé de Pierre » ...

Comme le souligne André Chervel (2019, p. 33) :

Il ne fait aucun doute que le masculin occupe dans la langue une position absolument centrale, et que telle est bien la raison pour laquelle il lui arrive de « l'emporter » sur le féminin. Ne pas tenir compte d'une réalité aussi massive, c'est se condamner à voir les choses par le petit bout de la lorgnette.

²⁶ Cette fonction neutralisante proviendrait du fait que le GGM est issu d'une fusion du masculin et du neutre tels qu'ils existaient en latin, avec plusieurs désinences casuelles communes qui se distinguent des désinences casuelles spécifiques du féminin (sur ce point, voir, par exemple, Alberto Narvaro, 2010, p. 180). Selon Maurice Grévisse et André Goosse (2008, p. 585), le GGM joue ainsi parfois le rôle d'une « forme indifférenciée ».

Si la règle du masculin qui « l'emporte » sur le féminin²⁷ - suivant la formulation d'André Chervel - devait être supprimée, il faudrait donc, pour restituer à la langue sa cohérence d'ensemble, lui faire subir des transformations encore plus drastiques que celles préconisées par le HCE.

Quelques remarques pour clore cette partie :

- Nous pourrions imaginer de dénommer autrement les GG, ce qui représenterait sans doute une solution plus économique pour éviter de susciter l'habituelle confusion entre les notions de GG et de GBS : l'actuel GGM pourrait être nommé, par exemple, « genre grammatical non marqué » (ou « genre grammatical par défaut »), tandis que l'actuel GGF pourrait être nommé « genre grammatical marqué ». Dans un tel cas, ce n'est plus la langue qui évoluerait, mais le discours que les grammairiens tiendraient au sujet de la langue.
- Nous pourrions aussi nous poser la question de savoir s'il est utile de conserver deux GG. A cet égard, le plus simple serait sans doute de n'en conserver qu'un, qui serait neutralisant, en s'inspirant par exemple des travaux d'Alpheratz²⁸, menés dans le but de supprimer la binarité de l'EI telle qu'elle est préconisée par le HCE. Pour Alpheratz (qui établit elle aussi une confusion entre GG et GBS des individus), l'EI comportant des formes doublement fléchies n'est pas adaptée aux personnes non binaires ou agenres. C'est pourquoi elle propose une transformation de la langue française par la création de néographies neutres, grâce auxquelles nous écrivions, par exemple : « al est autaire », au lieu de « elle est autrice » ou « il est auteur » ; « les étudiant·e·s sont attentif·ive·s »²⁹, au lieu de « les étudiants sont attentifs » ou « les étudiant·e·s sont attentif·ive·s ». Ainsi l'écriture non binaire résoudrait-elle le problème des accords en GG, mais elle impliquerait un tel changement de nos habitudes linguistiques qu'elle ne pourrait s'apparenter à un projet réaliste.

3. Les usages de l'écriture inclusive

Le français est une langue complexe à bien des égards : absence de correspondance bi-univoque entre phonèmes et graphèmes ; surmarquage des personnes (conjugaisons), des genres et des nombres grammaticaux (accords) ; hétérogénéité des procédés de flexion et de dérivation ...

Or, comme nous venons de le voir, l'EI tend à renforcer cette complexité, notamment du fait de son instabilité et du caractère fragmentaire de ses propositions, qui ne sont d'ailleurs pas toujours compatibles avec l'axiomatique générale de cette langue. Sur le plan pratique, elle impose l'ajout de signes censés rétablir un équilibre entre GGM et GGF, ainsi que des directives en matière de positionnement de ces signes dans la linéarité des énoncés³⁰. En outre, son application pose des problèmes de cohésion dans les discours.

²⁷ Ce type de hiérarchisation grammaticale concerne non seulement le système nominal, mais aussi le système verbal, où, selon Maurice Grévisse et André Goosse (2008, p. 555), « la première personne (qui représente le locuteur) l'emporte sur les deux autres, et la deuxième (qui représente l'interlocuteur) l'emporte sur la troisième. » Exemples : « Toi et moi, *nous sommes* allés à Paris. » ; « Lui et moi, *nous sommes* allés à Paris. » ; « Lui et toi, *vous êtes* allés à Paris ». Remarquons que cette hiérarchisation des personnes grammaticales ne reflète pas non plus une quelconque hiérarchisation sociale, puisque la première personne s'utilise pour parler de soi, même modestement (avec le « nous » de modestie), alors que la deuxième personne s'utilise pour s'adresser à autrui, même poliment (avec le « vous » de politesse), tandis que les italophones, qui ont un système verbal proche du nôtre, utilisent quant à eux la troisième personne en cette dernière circonstance.

²⁸ Cf. <https://www.alpheratz.fr/linguistique/genre-neutre/> et Alpheratz. 2018c. « Un genre neutre pour la langue française ». academia.edu. Mise à jour 26 avril 2018. <https://bit.ly/2EhGzga> (pages consultées le 26/06/2023).

²⁹ Ces deux exemples d'écriture non binaire sont fournis par Florence Ashley, 2019. « Les personnes non binaires en français : une perspective concernée et militante ». *H-France Salon*, n°11, p.14, #5.

³⁰ Pourtant, l'ordre d'apparition des mots dans un discours n'a pas nécessairement de signification hiérarchique, il peut être dû à des considérations formelles, liées par exemple à la phonétique.

Il n'est donc pas très étonnant que, plusieurs années après leur parution dans un premier guide, les recommandations du HCE soient relativement peu suivies dans les usages constatables de la langue. S'il est vrai que certains de ces usages perdurent au sein de certaines associations, collectivités territoriales ou établissements de recherche et d'enseignement supérieur en sciences sociales (et y sont parfois même institutionnalisés), ils ne semblent pas s'ancrer massivement au sein de la population francophone.

3.1. Dans la presse francophone

Ce faible taux d'usage se constate dans la presse quotidienne française, comme dans celle d'autres pays francophones. Si l'on comptabilise, par exemple, la fréquence des occurrences du mot « auteurs » employé seul dans les quotidiens francophones les plus diffusés et qu'on la compare à quelques-uns de ses équivalents en EI³¹, on obtient les résultats suivants³² :

TITRE	PAYS	« auteurs »	« auteurs et autrices »	« auteur.rice.s »	« auteur·rices »
L'HUMANITE	France	928	11	0	0
LA CROIX	France	1225	4	0	0
LE FIGARO	France	2723	2	0	0
LE JOURNAL DE MONTREAL	Canada	994	13	0	0
LE MONDE	France	3532	15	0	0
LE SOIR	Belgique	1748	50	0	0
LE TEMPS	Suisse	1704	23	0	0
LIBERATION	France	1442	16	0	0

Remarquons tout d'abord que, dans cet exemple, les doublets abrégés ne sont pas du tout utilisés dans ces journaux, quel que soit leur pays d'édition. Les doublets complets sont parfois utilisés, mais assez rarement³³ : légèrement plus dans les pays francophones non français (en Belgique notamment), et, en France, plutôt dans les journaux dont la ligne éditoriale se situe politiquement à gauche.

3.2. Dans la communication politique

Ce constat induit l'hypothèse que l'utilisation de l'EI varie suivant les partis politiques. Pour m'en faire une idée plus nette, j'ai examiné le corpus des professions de foi des candidats aux élections présidentielles 2022, telles qu'elles ont été transmises par voie postale aux électeurs. Ce corpus n'est pas représentatif de l'ensemble des discours de ces candidats, tels qu'ils ont pu être diffusés par différents médias, mais il a une valeur particulière dans la mesure où il s'adresse individuellement à un électeurat de plusieurs dizaines de millions de personnes à convaincre.

Le résultat de mes observations est que, si l'usage de l'EI est en moyenne plutôt discret dans ce corpus de professions de foi, il peut aussi parfois y devenir remarquable. Abstraction faite des appellatifs (comme « Madame, Monsieur »), certains candidats ignorent ce mode d'écriture : Nicolas Dupont-

³¹ Pour ce qui concerne le choix de ces vocables, notons que la forme « auteurs et autrices » est privilégiée dans la dernière édition du guide du HCE (2022, p. 16), mais que les deux autres formes sont également utilisées (par exemple, par des revues faisant partie du portail *OpenEdition*).

³² Test effectué sur la base *Europresse* pour la période du 22/06/2020 au 21/06/2023, soit avec un recul de 5 à 8 ans après la première parution du guide du HCE.

³³ L'on pourrait m'objecter que le mot « auteurs » employé seul peut désigner des ensembles composés uniquement d'hommes (sens spécifique), mais il me semble que cet argument serait plutôt faible compte tenu de la disproportion que montrent ces résultats, alors même que l'écriture est une activité largement répandue et médiatisée aussi bien chez les femmes que chez les hommes.

Aignan, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. D'autres ne l'emploient que parcimonieusement : Nathalie Arthaud recourt deux fois à l'expression « des millions de femmes et d'hommes » ; Anne Hidalgo écrit une fois « à chacune et chacun » et une fois « à toutes et à tous », Valérie Pécresse écrit une fois « chacune et chacun d'entre vous », et Fabien Roussel, une fois « toutes et tous ». D'autres encore paraissent plus impliqués : Yannick Jadot écrit deux fois « à toutes et tous », une fois « millions de Françaises et de Français » et une fois « les paysannes et les paysans » ; Jean Lassalle, plus audacieux, utilise une fois des doublets abrégés dans l'expression « 100 000 infirmier·e·s et aides-soignant·e·s ». Philippe Poutou, enfin, emploie des doublets complets et abrégés dans l'ensemble de son discours : « celles et ceux » (4 fois), « toutes et tous » (3 fois), « salarié·e·s », « agriculteurs·trices » (2 fois), « élu·e » et « élu·e·s », « tou·te·s les migrant·e·s », « étranger·e·s ». Cela étant, aucun accord de proximité ne figure dans ces professions de foi.

CANDIDAT (PARTI POLITIQUE)	APPELLATIFS UTILISES	NOMBRE DE DOUBLETS DANS LE CORPS DU TEXTE
Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière)	« Travailleuses, travailleurs »	2
Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France)	-	-
Anne Hidalgo (Parti socialiste)	« Chère Madame, cher Monsieur, mes chers compatriotes »	2
Yannick Jadot (Europe Écologie - Les Verts)	« Madame, Monsieur, mes chers compatriotes »	4
Jean Lassalle (Résistons)	« Françaises, Français »	2
Marine Le Pen (Rassemblement national)	« Madame, Monsieur »	-
Emmanuel Macron (La République en Marche)	« Mes chers compatriotes »	-
Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise)	« Madame, Monsieur, citoyen, citoyenne »	-
Valérie Pécresse (Les Républicains)	« Mes chers compatriotes »	1
Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste)	-	13
Fabien Roussel (Parti communiste)	« Madame, Monsieur »	1
Éric Zemmour (Reconquête)	« Mes chers compatriotes »	-

Les usages des doublets ne sont cependant jamais systématiques dans ce corpus, quel que soit l'auteur du texte considéré, ce qui soulève parfois des interrogations. Exemples :

- Jean Lassalle écrit vouloir « recruter « 100 000 infirmier·e·s et aides-soignant·e·s », mais aussi « 6 000 gendarmes et policiers » : le nom « policiers » doit-il être considéré comme un masculin générique ou spécifique ? Dans le premier cas, qu'est-ce qui expliquerait une telle incohérence formelle ? Et dans le second cas, Jean Lassalle voudrait-il montrer qu'il fait une distinction entre métiers pouvant être exercés par des femmes comme par des hommes, d'une part, et métiers pouvant être exercés seulement par des hommes, d'autre part ?
- Anne Hidalgo met en garde ses lecteurs : « N'écoutez pas ceux qui vous disent que tout cela est impossible, ils le disaient déjà quand nous nous battions pour les congés payés, la sécurité sociale, quand nous, les femmes, ne demandions qu'à être libres de nos corps et de nos destins. » Dans cet étrange énoncé, par l'emploi du pronom « ils » qui semble être ici un masculin spécifique, Anne Hidalgo veut-elle soutenir une conception négative de la gent masculine, en tant que figure d'opposition aux progrès sociaux, et particulièrement à ceux concernant les femmes ?

- Plus notablement encore, Philippe Poutou assimile le GGM au capitalisme et à la dictature : « nous avons besoin de nous regrouper contre la voracité des dominants », « Ma candidature [...] n'a rien à voir avec celle des politiciens professionnels. Ceux-là ne nous ressemblent pas : ils vivent de la politique et voudraient que la population ne participe pas aux décisions. » Par opposition à cette catégorie de personnes désignées par des syntagmes au GGM, les destinataires du texte de Philippe Poutou sont quant à eux désignés par des formulations inclusives : « je m'adresse à celles et ceux qui refusent que d'autres décident à leur place », « pour l'émancipation de toutes et tous ».

Dans ce dernier contexte, les doublets semblent jouer à la fois un rôle de signe de reconnaissance politique (appartenance à un parti se considérant comme progressiste) et de marqueur des bénéficiaires de la lutte des classes (« vous toutes et tous ») au sein de récits où l'adversaire est au contraire marqué par un GGM spécifique (« les dominants »).

Sur le plan des promesses électorales, existe-t-il un lien entre usage de l'EI et féminisme ? Certes, Philippe Poutou soutient l'« égalité des salaires entre femmes et hommes » et un « allongement du délai légal de l'IVG », avec des « centres IVG et maternités partout sur le territoire », mais il arrive que des candidats non utilisateurs de l'EI abordent, eux aussi, des thèmes liés aux droits des femmes. Ainsi, Marine Le Pen, outre des promesses concernant les aidants, les familles monoparentales, les femmes et enfants battus, use d'une rhétorique plutôt virulente lorsqu'elle aborde la question des violences faites aux femmes :

Je veux dire en particulier aux femmes que leurs agresseurs ne resteront plus jamais impunis et que leurs harceleurs verront leur nom inscrit au fichier des délinquants sexuels. Je veux leur dire que je me trouverai en travers du chemin de quiconque les menacera, elles ou leurs libertés.

En revanche, et contrairement à Philippe Poutou, Marine Le Pen ne s'exprime pas en faveur de l'IVG dans sa profession de foi. Quoiqu'il en soit, l'analyse de ce corpus ne met pas en évidence de corrélation directe entre usage de l'EI et féminisme sur le plan des promesses électorales.

3.3. Dans les milieux militants

De façon générale, même dans les milieux où ils sont admis, voire promus, les usages de l'EI demeurent sporadiques et hétérogènes. Des énoncés débutant en EI dérivent assez souvent vers le français standard, ce qui peut s'expliquer par une fatigue cognitive de leurs auteurs.

Cela se produit même chez des spécialistes de l'EI :

En bref, reprenons la main sur ce bien commun qu'est notre langue, agissons envers elle en citoyen·nes avisé·es, informé·s, responsables. (Eliane Viennot, 2018, p. 109)

Le HCE (2016) ne fait pas exception à cette tendance :

*Pour faire de ce guide un outil de référence au sein de votre institution, il convient de le diffuser largement [...] aux prestataires extérieur.e.s de votre institution. (p. 55)
Nous savons pouvoir compter sur vous pour utiliser et diffuser ce guide en interne comme à vos prestataires extérieurs afin qu'il devienne un outil de référence. (p. 6)*

Cependant, une telle hétérogénéité formelle peut parfois créer des effets ambigus :

Nous retrouvons chez les pédagogues féministes [...] l'idée selon laquelle la libération ne peut consister à devenir comme l'opresseur, et que la construction du sujet de lutte engage également une réflexion sur l'identité et la subjectivité des opprimé·e·s. (Vanina Mozziconacci, 2022, p. 180)

Dans l'énoncé ci-dessus, le problème est que nous ne savons pas si l'auteur a commis une erreur d'inattention en écrivant « oppresseur » (au lieu de « oppresseur·e ») ou si elle a voulu exprimer l'idée que, seuls, les hommes peuvent être des oppresseurs, tandis que les « opprimé·e·s » peuvent être indifféremment des femmes ou des hommes³⁴. L'hétérogénéité crée ici un flou sémantique : l'inclusion serait-elle réservée aux victimes ?

Un phénomène de partition plus explicite s'observe dans le guide du HCE (2016, p. 15), consistant à utiliser le GGM (« ceux ») pour désigner des oppresseurs et le GGF pour désigner des victimes³⁵ :

Ces femmes ont parfaitement compris les messages envoyés par ceux qui ont fait disparaître les termes féminins et ceux qui aujourd'hui les disent impropres ou inconnus, leur signifiant que, supposées inférieures, elles n'auraient rien à faire sur leur terrain.

Cette application inconstante des principes de l'EI, y compris par leurs promoteurs, s'avère problématique à double titre :

- Une ambiguïté en remplace une autre : l'interprétation aléatoire du GGM au pluriel - comme désignant tantôt un groupe exclusivement masculin, tantôt un groupe potentiellement mixte -, prive ce dernier de sa fonction générique et, à terme, compromet l'intelligibilité de la langue.
- Une difficile normalisation : ces principes, dont l'instabilité a été soulignée plus haut, peuvent difficilement être érigés en règles communes, faute de modèles textuels les appliquant de manière systématique. Leur adoption par l'ensemble des francophones semble donc peu réalisable.

4. Langues et sociétés

Même si nous acceptons l'idée du HCE selon laquelle une plus grande fréquence du recours au GGF en français rendrait les femmes « plus visibles » dans les textes écrits, et qu'il faudrait donc idéalement user « à égalité » de chacun des deux GG dans nos discours pour en corriger la trop fréquente dissymétrie habituellement observable, nous pourrions nous interroger sur l'impact que ces transformations seraient à même d'exercer en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans les pays francophones.

Comme cela a été indiqué plus haut, il existe dans le monde des langues épïcènes, répondant parfaitement aux critères des partisans de l'EI comme à ceux des personnes agénres.

C'est entre autres le cas du persan (*fārsī*). En effet, le persan ne distingue aucun GG, que ce soit pour les noms, les déterminants, les pronoms ou les adjectifs, qui sont tous invariables.

Exemple : « étudiant » et « étudiante » se traduisent tous les deux par un même terme épïcène : دانشجو (dānešju). Si l'on veut préciser qu'il s'agit d'un garçon, on ajoutera پسر (pesar) à la suite de ce nom, et si l'on veut préciser qu'il s'agit d'une fille, on ajoutera دختر (doxtar). Le tableau ci-dessous montre que دانشجو peut être traduit littéralement en EI ou non binaire :

	MOT PERSAN	TRANSLITTÉRATION	ÉCRITURE INCLUSIVE	ÉCRITURE NON BINAIRE
GENÉRIQUE	دانشجو	dānešju	étudiant·e	étudiant·e
MASCULIN	دانشجوی پسر	dānešju-ye pesar	étudiant	-
FÉMININ	دانشجوی دختر	dānešju-ye doxtar	étudiante	-

Selon le postulat du HCE, le persan devrait donc « refléter » une société parfaitement égalitaire entre les femmes et les hommes. Or il n'en est rien. Depuis la révolution islamique de 1979, les Iraniennes en

³⁴ Cette idée rejoint la bipartition opérée Anne Hidalgo, citée plus haut.

³⁵ Comme chez Eliane Viennot (2018, p. 109), évoquant « l'ordre des maîtres ».

réalité sont soumises à une dictature religieuse et misogyne : obligation du port du voile dans l'espace public³⁶, arrestations arbitraires de militantes féministes, écart considérable entre les revenus des femmes et ceux des hommes, faible représentation politique...

Prenons maintenant le cas, fort différent, du norvégien (*bokmål*)³⁷. Cette langue connaît originellement trois GG : le féminin, le masculin et le neutre. Toutefois, ce système morphologique a évolué vers une fusion entre le GGF et le GGM, dénommée « genre commun » (*felleskjønn*), si bien qu'il est devenu admis de fléchir au GGM les noms relevant traditionnellement du GGF.

Exemple, l'évolution d'une forme traduisible par « la femme » : « *kvinna* » devient « *kvinnen* ».

	DEFINI SINGULIER	INDEFINI SINGULIER	DEFINI PLURIEL	INDEFINI PLURIEL
NORVEGIEN AU GGF	<i>kvinna</i>	<i>ei kvinna</i>	<i>kvinnene</i>	<i>kvinner</i>
NORVEGIEN AU GGM	<i>kvinnen</i>	<i>en kvinne</i>	<i>kvinnene</i>	<i>kvinner</i>
FRANÇAIS	la femme	une femme	les femmes	des femmes

Selon le postulat inclusiviste, cette évolution grammaticale devrait signifier que la société norvégienne accorde de moins en moins de place aux femmes. Or, c'est l'inverse qui se produit : partage des responsabilités parentales, mixité du service militaire obligatoire, écart salarial femmes-hommes le plus faible dans le monde, représentation de plus en plus importante des femmes dans les sphères de décision publiques et privées, etc. Nous avons donc là un cas de figure où la langue se « masculinise », tandis que la société qui l'utilise se « féminise ».

Ces deux exemples illustrent un paradoxe qui invalide le postulat du HCE selon lequel « la langue reflète la société et sa façon de penser le monde ». Ils montrent que l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ne se joue pas dans les désinences grammaticales, mais bien dans les structures politiques et culturelles d'une nation.

Comme l'explique Jean Szlamowicz (2018, p. 27) :

La comparaison entre les langues amène au constat indiscutable de la relativité linguistique. En revanche, la théorie du déterminisme linguistique, fondée sur des raisonnements circulaires et sans démonstrations expérimentales fiables, n'est pas acceptée en sciences du langage : elle pose que notre univers serait limité par les structures de notre langue, laquelle déterminerait ce que nous pouvons penser.

Si la langue française était déterministe, tous les utilisateurs de cette langue partageraient la même vision du monde, les mêmes politiques s'appliqueraient partout dans l'espace francophone et il n'y aurait pas de débats idéologiques, ni aucune évolution sociétale possible. Si, en outre, si elle était « patriarcale », aucun mouvement féministe ne pourrait se former dans un tel espace. Heureusement, comme nous le savons, il n'en est rien.

Nous pouvons, au contraire, observer que les sociétés évoluent plus vite que les langues qu'elles utilisent. Ainsi, ce ne sont pas des modifications grammaticales qui ont provoqué l'instauration du droit de vote pour les femmes dans les pays francophones, ni la remarquable hausse du taux d'activité

³⁶ La mort de la jeune Masha Amini, le 16/09/2022, en est une triste illustration (cf. <https://www.courrierinternational.com/article/indignation-l-iran-sous-le-choc-apres-la-mort-d-une-femme-arretee-par-la-police-du-voile>, page consultée le 27/06/2023).

³⁷ Il existe deux langues officielles en Norvège : le *nynorsk*, parlé plutôt dans la région des fjords et qui continue à distinguer trois genres, et le *bokmål*, parlé plutôt dans la région d'Oslo. Les journaux quotidiens nationaux les plus diffusés (comme *Aftenposten* ou *Dagbladet*) sont rédigés en *bokmål*.

professionnelle des Allemandes de l'Est au cours de la seconde moitié du XX^e siècle (alors que celui des Allemandes de l'Ouest est resté particulièrement bas à la même époque), ni la chute du nombre de féminicides en Espagne en ce début de XXI^e siècle, ni, à l'inverse, la remise en cause du droit à l'avortement aux Etats-Unis en 2022. Dans tous ces cas de figure, les transformations sociétales constatées sont en réalité dues à des décisions politiques.

Conclusion

Dans ce document de travail, qui se positionne certes à contre-courant d'opinions largement répandues en sciences sociales³⁸, j'ai tenté d'étayer les points suivants :

- L'absence de déterminisme grammatical : même pour les noms de personnes, il n'existe pas de corrélation stricte entre le genre grammatical des termes et le genre biologique et/ou social des référents.
- Une rupture systémique : les principes de l'écriture inclusive ne paraissent pas compatibles avec l'axiomatique générale de la langue française. Cette dissonance structurelle explique leur difficile applicabilité et l'absence de consensus à leur sujet.
- Une application sélective et idéologique : l'usage de ces principes demeure fragmentaire, y compris chez leurs promoteurs. Dans certains discours, l'écriture inclusive devient un outil ciblé visant à lier la lutte contre le patriarcat à celle contre le capitalisme, une convergence qui ne fait pas l'unanimité au sein des différentes sensibilités féministes.
- L'indépendance du social par rapport au linguistique : de manière générale, la structure d'une langue (qu'elle soit genrée ou non) ne préjuge en rien du fonctionnement égalitaire ou non des sociétés qui l'utilisent.

En conclusion, s'il faut reconnaître à l'écriture inclusive le mérite d'avoir contribué à attirer l'attention sur la problématique de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle ne semble pas, en tant que telle, de nature à favoriser concrètement cette égalité.

³⁸ Cf. les résultats de l'enquête de Marie Loison, Olivia Samuel et François Théron, 2022, « L'écriture inclusive et ses usages dans les revues de sciences humaines et sociales », *Revue des sciences sociales*, n°68, p. 186-194.

Bibliographie

- CHARAUDEAU Patrick, 2021, *La langue n'est pas sexiste*, Lormont, Le bord de l'eau.
- CHERVEL André, 2019a, « La place du masculin dans la langue française : pourquoi le masculin l'emporte sur le féminin », in Danièle Manesse et Gilles Siouffi (dir.), *Le féminin et le masculin dans la langue*, Paris, ESF, p. 79-94.
- CHERVEL André, 2019b, « L'accord de proximité et la grammaire », in Danièle Manesse et Gilles Siouffi (dir.), *Le féminin et le masculin dans la langue*, Paris, ESF, p. 95-114.
- ELMIGER Daniel, 2017, « Binarité du genre grammatical – binarité des écritures ? », *Mots. Les langages du politique*, 113, p. 37-52.
- GRINSHUPUN Yana, 2022, « L'écriture inclusive : une réforme inutile », *Travail, genre et sociétés*, 47, p. 173-177.
- GYGAX Pascal, GABRIEL Ute, SARRASIN Oriane et al., 2008, « Generically intended, but specifically interpreted: When beauticians, musicians, and mechanics are all men », *Language and Cognitive Processes*, 23(3), p. 464-485
- Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE), 2016, *Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe*, Paris, La documentation Française.
- MANESSE Danièle, 2019, « La langue à tous ses niveaux face à l'écriture inclusive », in Danièle Manesse et Gilles Siouffi (dir.), *Le féminin et le masculin dans la langue*, Paris, ESF, p. 35-56.
- MANESSE Danièle, 2021, « Les grands écarts de l'écriture inclusive. Entre l'amour de la langue et l'amour de moi, moi, moi », *Cités*, 86, p. 71-86.
- MOREAU Marie-Louise, 2019, « L'accord de proximité dans l'écriture inclusive. Peut-on utiliser n'importe quel argument ? », in Anne Dister et Sophie Piron (Eds), *Les discours de référence sur la langue française*, Bruxelles, Presses de l'Université Saint-Louis, p. 351-378.
- MOZZICONACCI Vanina, 2022, *Qu'est-ce qu'une éducation féministe ? Égalité, émancipation, utopie*, Paris, Éditions de la Sorbonne.
- NARVARO Alberto, 2010, *Linguistique romane. Cours d'introduction*, Namur, PU de Namur.
- SPRENGER-CHAROLLES Liliane, 1986, « La perception visuelle au cours de la lecture ou Peut-on entraîner l'oeil à mieux se comporter ? », *Pratiques : linguistique, littérature, didactique*, 52, p. 112-123.
- SZLAMOWICZ Jean et SALVADOR Xavier-Laurent, 2018, *Le sexe et la langue*, Paris, Intervalles.
- VIENNOT Eliane, 2014, *Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ! Petite histoire des résistances de la langue française*, Donnemarie-Dontilly, Editions iXe.
- VIENNOT Eliane, 2018, *Le langage inclusif : pourquoi, comment ?*, Donnemarie-Dontilly, Editions iXe.
- VIOLI Patrizia, 1987, « Les origines du genre grammatical », *Langages*, n°85, p. 15-34.